

SUN'YI INTELLEKT MODELLARI ASOSIDA KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH

Shamsitdinova Xonzoda Mardonbek qizi

TDIU - “Biznes tahlil, moliya va katta ma'lumotlar tahlili” mutaxassisligi 1-kurs magistranti,
“Mirzo Ulug'bek vorislari tayyorlov o'quv kurslari markazi” MCHJ yetakchi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19876404>

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholashda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. An'anaviy moliyaviy ko'rsatkichlar asosida baholash usullarining cheklovlari o'rganilib, ularni mashinaviy o'rganish algoritmlari bilan integratsiyalashgan holda qo'llash taklif etiladi. Tadqiqotda moliyaviy indikatorlar asosida prognozlash modeli ishlab chiqilib, u strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilishda qo'llanilishi asoslab berilgan. Natijalar sun'iy intellekt asosidagi yondashuv korxonalarining risklarini oldindan aniqlash va barqarorligini oshirishda samarali vosita ekanini ko'rsatdi.*

***Kalit so'zlar:** moliyaviy barqarorlik, machine learning, sun'iy intellekt, prognozlash, risk, likvidlik, rentabellik, kapitallashuv, strategik boshqaruv.*

Kirish

Bugungi kunda iqtisodiyotning raqamlashtirilishi, global raqobatning kuchayishi hamda ma'lumotlar hajmining ortishi korxonalar faoliyatini boshqarishda yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash esa strategik boshqaruvning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. An'anaviy moliyaviy tahlil usullari ko'pincha alohida ko'rsatkichlarga asoslanadi va ularning o'zaro bog'liqligini to'liq ochib bera olmaydi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi moliyaviy tahlil va prognozlash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib, korxonalarda zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish zarurati ortib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi farmoni hamda “O'zbekiston – 2030” strategiyasida iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish va samaradorlikni oshirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [1].

An'anaviy moliyaviy tahlil usullari ko'pincha retrospektiv xarakterga ega bo'lib, ular asosida kelajakdagi moliyaviy xavflarni aniqlash murakkablashadi. Shu sababli, sun'iy intellekt va data science asosidagi yondashuvlar korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholashda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Zamonaviy sharoitda korxonaning moliyaviy barqarorligi nafaqat likvidlik va rentabellik ko'rsatkichlari bilan, balki risklarni boshqarish darajasi va prognozlash imkoniyatlari bilan ham belgilanadi [2].

Adabiyotlar sharhi

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholash masalasi keng o'rganilgan. Xususan, xorijiy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvlarda

moliyaviy barqarorlikni aniqlashda ko'pincha likvidlik, rentabellik va kapitallashuv ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratiladi.

Masalan, Damodaran va Brigham [3] tadqiqotlarida korxonaning moliyaviy holatini baholashda rentabellik asosiy indikator sifatida ko'riladi, chunki u kapital samaradorligini aks ettiradi. Ross va boshqa mualliflar esa kapitallashuv darajasini korxonaning moliyaviy mustaqilligi bilan bog'laydi.[4]

Moliyaviy barqarorlikni baholash nazariyasi klassik iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan. Xususan, E. Brigham va S. Myers korxonaning qiymati va moliyaviy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni asoslab bergan [5]. Modigliani va Miller kapital tuzilmasi va kompaniya qiymati o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy asosda izohlab bergan [6].

So'nggi yillarda data science yondashuvlari moliyaviy tahlilda keng qo'llanilmoqda. Xususan, mashinaviy o'rganish algoritmlari, jumladan logistic regression, decision tree va ensemble modellari moliyaviy prognozlashda yuqori aniqlik ko'rsatmoqda [7].

Binary classification modeli korxonalarini ikki toifaga ajratishda samarali vosita hisoblanadi: barqaror va riskli. Decision tree algoritmi esa qaror qabul qilish jarayonini vizual shaklda ifodalash imkonini beradi [8].

Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda moliyaviy ko'rsatkichlar tahliliga e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, sun'iy intellekt asosidagi kompleks baholash yetarli darajada rivojlanmagan [9].

Metodologiya

Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi: moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili, ma'lumotlarni normalizatsiya qilish, binary classification modeli, decision tree algoritmi.

Tadqiqot natijasi

Hozirgi kunda amaliyotda korxonalar moliyaviy barqarorligini baholashda muhim muammolar mavjud. An'anaviy usullarda moliyaviy ko'rsatkichlar alohida-alohida tahlil qilinadi va yagona baholash modeli mavjud emas. Shuningdek, korxonaning moliyaviy barqarorligini oldindan prognoz qilish deyarli amalga oshirilmaydi. Natijada, moliyaviy tahlil noto'g'ri qarorlarga olib kelishi mumkin. Masalan, korxonaning likvidligi yuqori bo'lishiga qaramay, rentabellik past bo'lishi yoki aksincha, foyda mavjud bo'lishiga qaramay, pul oqimi yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu holatlar strategik va operatsion qarorlar qabul qilishda xatoliklarga sabab bo'ladi.

Xorijiy tajribaga nazar tashlaydigan bo'lsak, AQSh va Yevropa mamlakatlarida korxonalarining bankrotlik xavfini aniqlashda turli ilmiy usullar qo'llaniladi. Jumladan, Altman Z-score modeli moliyaviy barqarorlikni baholashda keng qo'llaniladi.[10] Ammo, Altman Z-score modeli moliyaviy barqarorlikni baholashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilsa-da, uning statik xarakteri zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda cheklangan hisoblanadi. Sun'iy intellekt va data science asosidagi modellar esa dinamik tahlil va yuqori aniqlikdagi prognozlash imkoniyatlari bilan ajralib turadi hamda strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilishda samaraliroq vosita hisoblanadi.

Altman modeliga ko'ra:

$Z < 1,8$ dan kichik bo'lsa, bankrotlik holati juda yuqori;

$Z < 1,81-2,7$ gacha bo'lsa, bankrotlik holati yuqori;

$Z < 2,7-2,99$ gacha bo'lsa, bankrotlik ehtimoli mavjud;

$Z > 3.0$ gacha bo'lsa bankrotlik ehtimoli juda kam bo'ladi. Shunday qilib, Altman modeli korxonaning rahbariyati, investorlar va kreditorlar uchun muhim tahliliy vosita bo'lib, u moliyaviy

xavflarni erta aniqlash, boshqaruv qarorlarini qabul qilish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashda katta ahamiyatga ega.

1-jadval.

A korxonaning Altman Z-score modeli asosida 2025-yil 4-choragi bo'yicha moliyaviy holati.

Ko'rsatkichlar	yil boshi	yil oxiri	farqi	%
Oborot aylanma(390-600)	(31,399,876.00)	(3,790,773.00)	27,609,103.00	-87.9
Asosiy faol.foydasi	39,592,052.00	45,133,754.00	5,541,702.00	14.0
Jamgarilgan kapital	2,204,461.00	28,410,939.00	26,206,478.00	1188.8
Ustav kapital	27,902,764.00	27,902,764.00	0.00	0.0
Sotuvdan tushun	226,204,855.00	268,443,673.00	42,238,818.00	18.7
Aktiv	252,290,459.00	327,827,996.00	75,537,537.00	29.9
Majburiyatar	252,290,459.00	327,827,996.00	75,537,537.00	29.9
K1=oborot/aktiv	-0.124459229	-0.011563299	0.11	-90.7
K2=foyda/aktiv	0.156930437	0.137675106	(0.02)	-12.3
K3=jamgarilgan kapital/aktiv	0.00873779	0.086664163	0.08	891.8
k4=ustav kapital/majburiyat	0.110597777	0.085114036	(0.03)	-23.0
K5=sotuvdan tushum/aktiv	0.896604873	0.818855242	(0.08)	-8.7
Z	5.37	6.95	1.58	29.4

Altman modeli formulasi: $Z = 1,2 \cdot K1 + 3,3 \cdot K2 + 1,4 \cdot K3 + 0,6 \cdot K4 + 1 \cdot K5$

Ushbu model korxonaning aktivlardan foydalanish samaradorligi, moliyaviy barqarorligi, likvidligi hamda qarz yukini birgalikda tahlil qilish imkonini beradi. Hisobot davrida korxonaning joriy aktivlari va qisqa muddatli majburiyatlari o'rtasidagi nisbat sezilarli darajada yaxshilangan. Aylanma kapitalning aktivlarga nisbati (K1) davr boshida $-0,124$ bo'lgan bo'lsa, yil oxiriga kelib $-0,012$ ga yetgan. Bu joriy majburiyatlarning yuqoriligiga qaramay, aktivlar tuzilmasi ancha sog'lomlashganini va korxonaning likvidlik holati yaxshilanganini ko'rsatadi.

Aktivlarning foydaliligi ($K2 = \text{foyda} / \text{aktivlar}$) $0,157$ dan $0,138$ ga pasaygan. Bu aktivlar hajmi $29,9$ foizga oshgani holda foyda nisbatan sekinroq o'sganini bildiradi. Ya'ni, korxonada ishlab chiqarish va aktivlar hajmini kengaytirgan, biroq aktivlardan olinayotgan nisbiy samaradorlik biroz kamaygan.

Jamgarilgan kapitalning aktivlarga nisbati (K3) $0,009$ dan $0,087$ ga oshgan. Bu juda muhim ijobiy holat bo'lib, aktivlarning tobora ko'proq qismi ichki manbalar — taqsimlanmagan foyda hisobidan moliyalashtirilayotganini bildiradi. Natijada, korxonaning moliyaviy mustaqilligi va barqarorligi sezilarli darajada kuchaygan.

Ustav kapitalining majburiyatlarga nisbati (K4) $0,111$ dan $0,085$ ga tushgan. Bu majburiyatlar hajmi tezroq oshganini va qarz yukining biroz kuchayganini bildiradi. Shu bilan birga, bu holat xususiy kapitalning yetarli darajada o'sib borayotganini inkor etmaydi, balki qarz va kapital o'rtasidagi nisbatda ehtiyotkorlik zarurligini ko'rsatadi.

Sotuvdan tushumning aktivlarga nisbati (K5) $0,897$ dan $0,819$ ga pasaygan. Bu aktivlar hajmi oshgani bilan ularning aylanish tezligi biroz sekinlashganini bildiradi, ya'ni aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud.

Ushbu barcha omillar natijasida Altman Z-ko'rsatkichi davr boshidagi $5,37$ darajadan $6,95$ ga yetib, $1,58$ punktga oshgan. Altman mezonlariga ko'ra $Z > 3$ bo'lganda bankrotlik

ehtimoli juda past hisoblanadi. Shunday ekan, “NOBEL PHARMSANOAT” MChJning moliyaviy holati yuqori darajada barqaror ekanini ko‘rish mumkin.

Altman modeli asosida o‘tkazilgan kompleks tahlil shuni ko‘rsatadiki, korxonalar aktivlarini sezilarli darajada kengaytirgan, jamg‘arilgan foyda hisobidan moliyaviy mustaqilligini kuchaytirgan va bankrotlik xavfini minimal darajaga tushirgan. Garchi aktivlar aylanish tezligi va foydaliligi biroz pasaygan bo‘lsa-da, umumiy moliyaviy holat mustahkam va barqaror hisoblanadi. Shu sababli, “NOBEL PHARMSANOAT” MChJ investorlar va kreditorlar uchun ishonchli, moliyaviy xavfi past bo‘lgan korxonalar sifatida baholanadi.

Shu bilan birga, sun‘iy intellekt va mashinalar o‘rganish algoritmlari (Random Forest, Regression) yordamida korxonalar moliyaviy xavfini prognoz qilish imkoniyati yaratilgan. Lekin, bu usullarda barcha moliyaviy ko‘rsatkichlar doimiy ravishda integratsiyalashmagan va ularning strategik qarorlar bilan bog‘liqligi yetarlicha hisobga olinmagan.

Moliyaviy barqarorlikni baholash uchun sun‘iy intellekt yondashuvlariga asoslangan integratsiyalashgan indeks ishlab chiqildi. Modelda asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlar (ROA, likvidlik, qarz darajasi va pul oqimi) tanlanib, ularga iqtisodiy ahamiyatidan kelib chiqib og‘irlik koeffitsiyentlari birlashtirildi. Ushbu yondashuv mashinaviy o‘rganish modellarida qo‘llaniladigan feature selection va weighting tamoyillariga asoslanadi.

Korxonaning moliyaviy barqarorligini kompleks baholash maqsadida tadqiqot doirasida sun‘iy intellekt yondashuvlariga asoslangan integratsiyalashgan indeks ishlab chiqildi. Mazkur indeksni shakllantirishda mashinaviy o‘rganish modellarida qo‘llaniladigan **feature selection (belgilarni tanlash)** va **weighting (og‘irlik koeffitsiyentlarini belgilash)** tamoyillaridan foydalanildi.

Dastlab, moliyaviy barqarorlikka eng katta ta‘sir ko‘rsatuvchi asosiy indikatorlar tanlab olindi, ya‘ni:

- aktivlar rentabelligi (ROA) — korxonaning daromadlilik darajasini ifodalaydi;
- likvidlik koeffitsiyenti (Current Ratio) — qisqa muddatli to‘lov qobiliyatini baholaydi;
- qarz darajasi (Debt Ratio) — moliyaviy risk darajasini aks ettiradi;
- pul oqimi (Cash Flow) — real moliyaviy barqarorlikni ifodalaydi.

Mazkur ko‘rsatkichlar iqtisodiy mazmuni va amaliy ahamiyatidan kelib chiqib tanlandi hamda ular o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni hisobga olgan holda og‘irlik koeffitsiyentlari belgilandi.

Og‘irlik koeffitsiyentlari quyidagi mantiq asosida taqsimlandi:

- ROA (0.30) — asosiy samaradorlik ko‘rsatkichi sifatida eng katta ulush berildi;
- Current Ratio (0.25) — likvidlik korxonalar barqarorligining muhim omili hisoblanadi;
- Cash Flow (0.25) — pul oqimi real moliyaviy holatni aks ettiradi;
- Debt Ratio (0.20) — risk omili sifatida teskari ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu asosda integratsiyalashgan moliyaviy barqarorlik indeksi quyidagi ko‘rinishda ifodalandi:

Mazkur model chiziqli integratsiyalashgan baholash modeli bo‘lib, u turli o‘lchov birliklariga ega bo‘lgan ko‘rsatkichlarni yagona tizimga keltirish orqali korxonaning moliyaviy holatini kompleks baholash imkonini beradi. Ushbu yondashuv mashinaviy o‘rganish modellarida qo‘llaniladigan skoring (scoring) va regressiya tamoyillariga mos keladi.

$$AI-FSI = 0.30 \cdot ROA + 0.25 \cdot CR + 0.25 \cdot CashFlow + 0.20 \cdot (1 - Debt)$$

Natija diapazoni:

- 0 – 0.3 → yuqori risk
- 0.3 – 0.6 → o‘rtacha
- 0.6 – 1 → barqaror

2-jadval

Korxonaning moliyaviy ko‘rsatkichlari va ularning normalizatsiyalangan qiymatlari.

Ko‘rsatkichlar	Hisoblash	Qiymat	Normalizatsiya	Natija
ROA (rentabellik)	64,594,275/327,827,996	0.197	0.20	Juda yuqori
Current Ratio (likvidlik)	241,830,134/245,620,907	0.98	0.98	< 1 likvidlik muammosi bor
Debt Ratio (qarz darajasi)	245,620,907/327,827,996	0.75	(1-0.75)=0.25	yuqori qarz yuklamasi
Cash Flow CF	105,945,639	106 mln	0.72	

Manbaa: muallif tomonidan tayyorlandi

- **Aktiv (Total Assets)** = 327,827,996
- **Majburiyat (Total Liabilities)** = 245,620,907
- **Joriy aktivlar (Current Assets)** = 241,830,134
- **Joriy majburiyatlar (Current Liabilities)** = 245,620,907
- **Sof foyda (Net Profit)** = 64,594,275
- **Operatsion foyda** = 105,945,639

CF: (106-50)/(150-50)=0.56

AI-FSI=0.30(0.20)+0.25(0.98)+0.25(0.72)+0.20(0.25)= **0.54** - O‘rtacha barqaror

3-jadval.

Altman va AI modeli solishtirmasi

Korxonona	Z-score	Baho (Altman)	AI-FSI	Baho (AI modeli)
NOBEL PHARMSANOAT	6.95	Yuqori barqaror	0.54	O‘rtacha barqaror

Manbaa: muallif tomonidan tayyorlandi

O‘tkazilgan hisob-kitoblarga ko‘ra, “NOBEL PHARMSANOAT” MChJ Altman Z-score modeliga muvofiq yuqori moliyaviy barqarorlik zonasida (Z=6.95) joylashgan. Biroq sun’iy intellekt asosidagi integratsiyalashgan AI-FSI modeli natijalari (0.54) korxonada moliyaviy barqarorlik o‘rtacha darajada ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu tafovut korxonada yuqori rentabellik mavjud bo‘lishiga qaramay, likvidlikning pastligi va qarz yuklamasining yuqoriligi bilan izohlanadi. Bu esa an’anaviy modellarning cheklanganligini va data science asosidagi yondashuvlarning ustunligini tasdiqlaydi.

Sun’iy intellekt yordamida moliyaviy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi yashirin bog‘liqliklar aniqlanib, prognozlash aniqligi sezilarli darajada oshishi mumkin. Shu bilan birga, turli boshqaruv ssenariylarini modellashtirish va strategik qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Ushbu yondashuv nafaqat moliyaviy tahlilni yaxshilaydi, balki korxonaning barqaror rivojlanishini ta’minlashda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, binary classification modeli yordamida korxonalarni “barqaror” va “riskli” toifalarga ajratish orqali bankrotlik ehtimolini erta aniqlash mumkin, decision tree algoritmi moliyaviy ko‘rsatkichlar

o‘rtasidagi bog‘liqliklarni aniqlash va boshqaruv qarorlarini soddalashtirish imkonini beradi, regression va time series modellari yordamida moliyaviy natijalarni prognozlash va strategik rejalashtirishni takomillashtirish mumkin, ensemble modellar (Random Forest, Gradient Boosting) prognozlash aniqligini oshiradi va risklarni chuqur baholash imkonini beradi, big data va dashboard texnologiyalari (Power BI, Tableau) asosida real vaqt monitoring va vizual tahlil tizimlarini joriy etish mumkin

Xulosa

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy moliyaviy tahlil usullari korxonaning umumiy moliyaviy holatini to‘liq aks ettira olmaydi. Integratsiyalashgan yondashuv esa ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni hisobga olgan holda yanada aniqroq natijalar beradi.

Sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish moliyaviy tahlilni yangi bosqichga olib chiqadi. Ayniqsa, katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash, noaniq sharoitlarda prognozlash va strategik qarorlarni asoslash imkoniyati muhim ustunlik hisoblanadi. Shu bilan birga, ma’lumotlar sifati va inson omili muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli sun’iy intellektni yordamchi vosita sifatida qo‘llash eng optimal yondashuv hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, likvidlik, rentabellik va kapitallashuv ko‘rsatkichlarini integratsiyalashgan holda tahlil qilish korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish esa ushbu jarayonning samaradorligini oshiradi va strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Taklif etilayotgan integratsiyalashgan model korxonaning moliyaviy barqarorligini kompleks baholash imkonini beradi. Ushbu model orqali nafaqat joriy moliyaviy holat aniqlanadi, balki sun’iy intellekt yordamida kelgusidagi rivojlanish tendensiyalari ham prognoz qilinadi. Bu esa strategik boshqaruv qarorlarini yanada asosli va samarali qabul qilish imkonini yaratadi.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, sun’iy intellekt va data science asosida moliyaviy barqarorlikni baholash an’anaviy usullarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-yanvardagi PF–60-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.
3. Damodaran A. Applied Corporate Finance. – Wiley, 2014.
4. Ross S.A., Westerfield R., Jaffe J. Corporate Finance. – McGraw-Hill, 2013.
5. Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). Fundamentals of Financial Management.
6. Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment.
7. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn.
8. James, G., et al. (2021). An Introduction to Statistical Learning.
9. Xolmatov, A. (2020). Korxonalarda moliyaviy tahlil usullari.
10. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management. – Cengage Learning, 2016.
11. Koller T., Goedhart M., Wessels D. Valuation. – Wiley, 2020.
12. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – MIT Press, 2016.
13. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – Pearson, 2021.
14. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age. – Norton, 2014.
15. OECD. Artificial Intelligence in Education. – OECD Publishing, 2021.